

СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бахронова — дочь Садоката Бахтияра.

Академия наук Республики Узбекистан

Главный докторант Института материаловедения

basadoqat@gmail.com

Аннотация В данной статье рассматривается производство солнечных фотоэлектрических систем и солнечных батарей в Узбекистане, а также решения и программы, принятые по этой теме.

Ключевые слова: солнечная система, фотоэлектрические, панель, солнечная энергия, энергия.

Абстрактный В данной статье содержится информация о производстве солнечных фотоэлектрических систем и солнечных панелей в Узбекистане, а также о принятии решений и программ по данной теме.

Ключевые слова: солнечная система, фотоэлектричество, панель, солнечная энергия, энергия.

Входит.

Узбекистан обладает большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии (прежде всего, солнечной энергии). АО «Узбекэнерго» при Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан реализовало проект по производству солнечных панелей.

В республике планируется построить несколько ТЭЦ общей мощностью более двух гигаватт, а финансирование этих проектов будет осуществляться Азиатским банком развития и АО «Узбекэнерго».

Первая КЭС мощностью 50 МВт будет построена в столичном районе Ташкенте. Стоимость проекта приблизится к 250 миллионам долларов США.

Основная часть.

В целях реализации Решения № PQ-2343 от 05.05.2015 «О программе мероприятий по снижению энергоемкости на 2015-2019 годы, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере» следующие ГОСТы разработаны и внедрены:

-Собственный ДСт 3075:2016 Системы фотоэлектрические Термины и определения;

-Собственный ДСт 3076:2016. Солнечные фотоэлектрические системы, подключенные к сети.

Минимальные требования к рекомендациям, документам, приемке и изучению. В соответствии с принятыми решениями с учетом государственных стандартов, требований конкретных условий Узбекистана и правил нормативных документов и строительства фотоэлектрических солнечных установок, подключенных к электрическим сетям. разработан специалистами ООО «Международный институт солнечной энергии» на основе международных стандартов с изменениями и дополнениями, отражающими потребности народного хозяйства.

Вышеуказанные стандарты утверждены соответствующими решениями агентства «Узстандарт» и введены в действие впервые 18 марта 2016 года. Предприятие ОАО «Узэлектроаппарт-Электроцит» приступило к производству маломощных фотоэлектрических установок энергоснабжения. В солнечные дни солнечные панели снабжают здание электричеством, а затем накапливают энергию в батареях для автономной работы. Использование таких станций наиболее эффективно в селах и районах, где нет постоянных электросетей. Подобные системы работают в полностью автоматическом режиме и практически не требуют вмешательства человека. Во всех регионах республики установлены автономные солнечные фотоэлектрические станции, которые в свою очередь обеспечивают электроэнергией села, школы, медицинские учреждения, метеостанции,

фермы и т.д. В дальнейшем планируется широко внедрять солнечные фотоэлектростанции в селах и районах всех областей республики.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым 26 мая 2017 года «О программе дальнейшего развития возобновляемой энергетики на 2017-2021 годы, мерах по повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере», локальные разработки по дальнейшему развитию использования возобновляемых источников энергии и даны комментарии по разработке плана мероприятий по совершенствованию прикладных исследований, а также определено, что достижения в этой области и разработка и внедрение устройств для эффективного использования возобновляемых источников энергии в будущем являются одним из основных факторов энергосбережения.

На один квадратный метр земной поверхности нашей республики приходится 250 Вт солнечной энергии в секунду. Каждые десять квадратных метров солнечного света, падающего на поверхность, являются для нас источником энергии не менее 2,5 киловатт (2500 Вт).

Такая постоянная, дешевая экологически чистая энергия достигается за счет модернизации технологий современных гелиоустройств для преобразования ее в электрическую или тепловую энергию.

По информации, предоставленной японскими учеными, энергия, накопленная в подземных запасах, равна $19,8 \cdot 10^{10}$ Дж и может хватить примерно на 80-90 лет. Это свидетельствует о том, что запасы топлива и энергии очень малы. Годовой потенциал солнечной энергии в Узбекистане эквивалентен 50 миллиардам 253 миллионам тонн нефти, то есть $2,346 \cdot 10^{10}$ Дж при преобразовании в энергию. Это огромный запас энергии, который почти в 120 раз превышает электроэнергию, используемую для нужд нашей республики.

В 2012 году совместно с южнокорейской компанией «Negrang» запущен завод по производству технического кремния мощностью 12 000

тонн в год. Он служит источником для производства высокоэффективных солнечных панелей.

Существует несколько типов солнечных элементов на основе кремния. Наиболее эффективный разработан на основе монокристаллического кремния. КПД таких источников питания равен 30%, а срок эксплуатации устройства условно определяется как более 25 лет.

В этой области в нашей республике проделана большая работа, в Ташкенте на базе научно-производственного объединения «Физика-Солар» Академии наук Узбекистана создан международный институт солнечной энергетики, разработаны фотоэлектрические панели и введены в эксплуатацию первая солнечная электростанция мощностью 50 МВт в г. Навои и общей мощностью 100 МВт в Ташкентской области, вторая солнечная электростанция и солнечная фотоэлектрическая станция в Самаркандской области.

В целях развития энергетики Узбекистана и использования его природно-климатических условий были проведены обширные исследования по использованию возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии, энергии ветра, температуры грунтовых вод, малых гидроэлектростанций.

В последующие годы ученые-энергетики Узбекистана добьются энергоэффективности в ряде отраслей промышленности. В результате развития альтернативных источников энергии модернизация и реконструкция действующих ГЭС позволит экономить 1 млрд м³ природного газа в год, , снизить сравнительные энергозатраты на выработку электроэнергии на 13 %, снизить вредные выбросы в атмосферу и ведутся исследовательские работы по достижению 20 % сокращения количества отходов.

Краткое содержание.

Мы живем в век развития технологий и прогресса. Ежегодно ученые проводят научные исследования и делают сотни изобретений. Раскрываются тайны природы, дары равных нам. В частности, находят свое решение изобретения, сделанные в области использования солнца, воздуха и воды для сохранения ископаемых ресурсов. В частности, солнечные батареи были установлены в здании поселкового врачебного пункта Токбой Камашинского района Кашкадарьинской области, на птицефабрике «Латыпов Мехрой Касимович» Чиракчинского района, а также в сельском врачебном пункте «Узбекистан» района и Калкамской сельской районной больницы, а системы освещения от них используются в медицинской лаборатории, используемой для оборудования. Это привело к повышению качества обслуживания населения. Ведутся эффективные работы по установке солнечных батарей и водонагревательных панелей в детском ревматологическом санатории, который находится в 30 километрах от районного центра Яккабог. Областной центр службы крови, расположенный в городе Карши 3 миттинского района, действует как областной центр для жителей Вохамизской и Сурхандарьинской областей. Солнечные батареи установлены в зданиях и их энергия используется для того, чтобы обеспечить центр непрерывным электричеством, иметь запасы крови на случай чрезвычайных ситуаций и добиться ее сохранности в благоприятной окружающей среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Решение № PQ-2343 от 5 мая 2015 г. «О программе мероприятий по снижению энергоемкости на 2015-2019 годы и внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере».
2. Решение от 26 мая 2017 г. «О программе мероприятий по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017-2021 годы».
3. Рысбаев А.С., Хужаниязов Ш.Б., Рахимов А.М., Бекпулатов Ж.Р.

- Formation of Nonoxide Silicides Films on the Si (100) Surfaces by low Energy Ion Implantation // Technical Physics? 2014. vol 59. №pp. 1526-1530.на основе кремниевых 2-солнечных элементов// Гелиотехника 2011. № 1. с. 72-75. В цу
4. Numerical S.V.Heat Transfer and fluid Flow-Washington\$ Hemisphere Publishing. 2000. p. 116.
5. Ю.И.Уханов. Оптические свойства полупроводников. М.Ф.М.1977 г.,368 с.
6. Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках. М. «Мир», 1973 г., 456 с.
7. А.Т.Мамадалимов Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Ташкент. 2003. 102 стр. (Учеб. пособия).